

A Importância do Agente de Cargas para Exportadores e Importadores no Comércio Exterior

Lucas Neves Alamino¹
ln.alamino@uol.com.br

Carlos Alberto di Lorenzo¹
Carlos.lorenzo@ufatec.sp.gov.br

The Importance of Freight Forwarder for Exporters and Importers in Foreign Trade

La importancia del agente de carga para los exportadores e importadores en el comercio exterior

Palavras-chave:

Agente de cargas.
Comércio exterior.
Importador e exportador.

KeyWords:

FreightForwarder.
Foreign Trade.
Importer and Exporter.

Palabras clave:

Agente de carga.
Comercio exterior.
Importador y exportador.

Enviado em:

08 novembro, 2023

Apresentado em:

05 dezembro, 2023

Publicado em:

26 abril, 2024

Evento:

6º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este estudo tem como objetivo principal identificar a importância do agente de cargas para os exportadores e importadores e como objetivo secundário demonstrar as vantagens em se contratar um agente de cargas. Para alcançar os resultados necessários foram elaborados os seguintes objetivos específicos: analisar o papel do agente de cargas; identificar as principais funções dos agentes de cargas; avaliar os desafios enfrentados por esse profissional da área do comércio exterior; identificar as oportunidades de desenvolvimento e aprimoramento das operações logística na atuação, mostrando as vantagens na contratação. Por tanto foi utilizada como método para coleta de dados a pesquisa bibliográfica por meio de levantamento no referencial teórico sobre livros, artigos e sites. A partir da análise se evidenciou que os agentes de cargas têm responsabilidade no embarque, procura fazer conforme o solicitado pelo contratante, contemplando vários aspectos e etapas, é também o principal responsável pela logística na exportação/importação no comércio exterior, tem conhecimento sobre a melhor maneira da carga transitar com segurança, velocidade e valor competitivo no mercado. Enfim, por meio da revisão das literaturas foi possível identificar a importância do agente de cargas na exportação e importação.

Abstract:

This study's main objective is to identify the importance of freight forwarders for exporters and importers and, as a secondary objective, to demonstrate the advantages of hiring a freight forwarder. To achieve the necessary results, the following specific objectives were developed: analyze the role of the cargo agent; identify the main functions of cargo agents; evaluate the challenges faced by this professional in the field of foreign trade; identify opportunities for development and improvement of logistics operations in action; and show the advantages of hiring. To this end, bibliographical research was used as a method for data collection through a survey of the theoretical framework in books, articles and websites. From the analysis, it became clear that cargo agents have responsibility for shipment, they try to do as requested by the contractor, performing various aspects and steps, and are also the main ones responsible for the logistics of export and import in foreign trade. They also have knowledge of the best way to transit cargo safely, quickly and at a competitive price in the market. Finally, through a literature review, it was possible to identify the importance of the freight agent in export and import.

Resumen:

El objetivo principal de este estudio es identificar la importancia de los agentes de carga para los exportadores e importadores y el objetivo secundario es demostrar las ventajas de contratar un agente de carga. Para lograr los resultados necesarios, se elaboraron los siguientes objetivos específicos: analizar el rol del agente de carga; identificar las principales funciones de los transitarios; evaluar los desafíos que enfrenta este profesional de la arena de comercio exterior; identificar oportunidades de desarrollo y mejora de las operaciones logísticas en la operación, mostrando las ventajas en la contratación. Por lo tanto, se utilizó la investigación bibliográfica como método para la recolección de datos, a través de un relevamiento del marco teórico en libros, artículos y sitios web. Del análisis se evidenció que los agentes de carga tienen responsabilidad en el embarque, tratan de hacer lo solicitado por el contratista, contemplando varios aspectos y etapas, además son los principales responsables de la logística en exportación/importación en comercio exterior, tienen conocimiento sobre la mejor manera de que la carga transite de manera segura, rápida y competitiva en el mercado. Finalmente, a través de la revisión bibliográfica, se logró identificar la importancia de los agentes de carga en las exportaciones e importaciones.

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste | Fatec Zona Leste

1. Introdução

O setor da logística é essencial para o funcionamento eficiente da economia global e desempenha um papel crucial na cadeia de suprimentos. Neste âmbito, as empresas de agenciamento desempenham um papel fundamental na intermediação entre os produtores e os consumidores. Segundo Castiglioni, (2014, n.p.) “O conceito logístico vai além de transporte e armazenamentos, trata-se de um recurso de gestão responsável por planejamento estratégico e monitoramento, a fim de acompanhar fluxo de materiais e informações”. Oliveira acrescenta que “em um país de dimensões continentais como o Brasil, a gestão estratégica da logística passou a ser um fator imprescindível para a sobrevivência das organizações empresariais” (2013, p.9).

Neste contexto, o presente artigo tem o objetivo identificar a importância do agente de cargas na exportação e importação. O que impulsionou a realização desta pesquisa foi verificar que o curso de comércio exterior leva à compreensão ampla do processo de exportação e importação, porém, sobre a atuação do agente de cargas não se tem tantas informações, podendo ser compreendida somente na prática da profissão, por isso, esse trabalho procurará descrever sua importância dos agentes de cargas. Para alcançar o resultado da pesquisa foram elaborados os seguintes objetivos específicos: analisar o papel do agente de cargas; identificar sua principal função; avaliar os desafios enfrentados por esse profissional; identificar as oportunidades de desenvolvimentos e aprimoramento das operações logísticas na atuação; entender as vantagens na contratação.

Assim, para possibilitar a hipótese, realiza-se uma pesquisa bibliográfica por meio de livros e artigos científicos. A metodologia aplicada por meio de livros e artigos acadêmicos, relacionados ao assunto de proposto, assim levantamento bibliográfico. Segundo Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Para chegar ao objetivo, foram elaboradas perguntas que respondiam a questões sobre: o conceito de agente de cargas, o conceito de importação e exportação, os desafios enfrentados no planejamento logístico e as vantagens em se contratar um agente de cargas.

2. Fundamentação Teórica

2.1. AGENTE DE CARGAS NA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

Na era da evolução tecnológica e da globalização, a demanda por trocas de mercadorias internacionais se encontra em um crescimento constante. Para Keedi (2015, p.74), a globalização movimentou “[...] pessoas, capital, tecnologia e muito mais”. Com isso, a interconectividade dos mercados globais, impulsionada pela revolução da informação e das comunicações, transformou o comércio internacional em um pilar essencial das economias de todo o mundo. “Com integração se quer dizer um processo de união de países-membros, para a facilitação do comércio, o trânsito de pessoas, capital etc.” (KEEDI, 2015, p.76). Assim, os propósitos econômicos, visando o desenvolvimento dos países na crescente demanda, refletem não apenas na quantidade de mercadorias que cruzam as fronteiras, mas também na diversificação e sofisticação dos produtos e serviços que estão em constante movimento entre nações. Pois, Keedi (2015, p.75) entende que “Quando se está enviando capitais para outro país ou recebendo-os, nota-se um processo de conjugação de esforços para algo e este processo nada mais é do que globalizar o planeta e torná-lo apenas um”.

A era da evolução tecnológica e da globalização, tem impulsionado a demanda de trocas de mercadorias internacionais. Essa necessidade de troca, cria um ambiente de oportunidades nas demandas logísticas para empresas de agenciamento de cargas. Para Keedi (2015, p.115), “O

profissional de comércio exterior pode estar envolvido na prestação de serviços de assessoria ajuda e assessoramento, orientando o comerciante ou transportador, operar qualquer atividade”. E conforme a Lei Federal n. 10.833, art. 77, o agente de carga é o profissional que, em nome do importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou desconsolida cargas e presta serviços conexos, [...]. (BRASIL, 2003).

Segundo Reis (2008), o princípio da consolidação é a junção de vários volumes menores em um, já a desconsolidação é o inverso: é quando o agente recebe uma carga consolidada e a desconsolida, encaminhando cada encomenda a seu destino.”. Silva (2016, p.5) explica que esse agente “[...] é um intermediário envolvido no transporte de cargas a partir de um ponto de origem (ou seja, o remetente) para um ponto de destino (o destinatário)”. Quanto ao país de origem, é o local onde a mercadoria foi produzida, o país de procedência do produto, de onde a mercadoria sai (KEEDI, 2015).

O agente de carga é o responsável por transportar, ele obtém a carga para empresa aérea ou marítima em seu nome. Ele começa seu trabalho a partir do contato com o cliente e o finaliza quando entrega a mercadoria ao transportador (LUDOVICO, 2007). É por meio da experiência no agendamento de cargas que o agente presta seus serviços e procura atender de forma planejada na complexidade do processo, de forma eficaz, com planejamento, para não ocorrer nenhum risco e assim, sua experiência não seja negativa (NUNES, 2021).

Segundo Keedi (2015, p.113),

É possível praticar-se o agendamento tanto de cargas quanto de transportadores e ajudar o comerciante a tornar possível a atividade de exportação e importação. Aqui, o profissional vende serviço, e não está diretamente envolvida com a compra e venda de mercadorias. Ele pode transportar ou ajudar a transportar, realizar operações logísticas etc. Pode trabalhar em agências marítimas, agentes de carga aéreos, agenciamento de cargas em geral, brokers de carga ou de navios, transitários de cargas, operadores logísticos em geral etc.

O agente de cargas é o profissional que proporciona à empresa a economia de tempo e a menor preocupação ao grupo (NUNES, 2021) e, assim, em consonância com Imay (2008 apud KASPAR, 2006), é possível afirmar que estes atuam nas transações internacionais, e estão habilitados a cuidar de todo o processo para exportadores e importadores. Portanto, o agente de cargas está apto a assessorar, já que se apoia na lei para consolidar e desconsolidar cargas e é o intermediário envolvido no transporte de cargas que, normalmente, está ligado a transportadora.

2.2. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

A exportação é um recurso capaz de aumentar a economia de um país por meio da venda de bens e serviços nos mercados internacionais. (SEGALIS, 2015) Segundo Keedi (2015.p.19), exportar proporciona diversas vantagens aos envolvidos:

Exportar é o ato de remeter a outro país mercadorias produzidas em seu próprio, que sejam de interesse do país importador, e que proporcionem aos envolvidos vantagens na sua comercialização ou troca e, portanto, a saída de mercadorias de um país para o exterior. Pode ocorrer também a venda a um país, de mercadorias de um terceiro país. Nesse caso, para o país exportador será uma exportação, e para o intermediário que está vendendo será uma operação triangular financeira, denominada de "backtoback".

Além disso, a importação define as compras internacionais realizadas por um país, sejam elas efetuadas por pessoas jurídicas ou físicas. (SEGALIS, 2015).

Importar é o ato inverso, ou seja, adquirir em outro país as mercadorias de seu interesse, que sejam úteis à sua população e seu desenvolvimento, isto é, a entrada de bens produzidos no exterior. No caso de uma mercadoria comprada de um país, e que venha de outro país, como colocado acima, será uma importação normal. A peculiaridade é que o pagamento é realizado ao intermediário e não ao exportador (KEEDI, 2015.p19)

Em suma, exportação é o ato de venda ou envio de mercadorias, serviços ou produtos de um país para o outro, é à saída de um item nacional com destino a outro país. Já a importação é o ato de compra ou recebimento de mercadorias, serviços ou produtos de outro país, é a entrada de um item internacional no país destino.

2.3. DESAFIOS ENFRENTADOS NO PLANEJAMENTO LOGÍSTICO

É desafiador planejar uma operação de transporte internacional de cargas e ter de lidar com pessoas de várias partes do mundo e que, muitas vezes, possuem uma cultura e uma visão de negócio completamente diferente da sua. Keedi (2015, p. 101) complementa que “cada país tem seus próprios costumes e maneiras de fazer negócio, e isto pode implicar problemas ou dificuldades”. Estas dificuldades podem ser amenizadas ou erradicadas por meio agenciamento de cargas, que é um processo fundamental para o comércio internacional, o agente de cargas faz o gerenciamento de todas as etapas logísticas envolvidas no transporte de mercadorias, desde a origem até o destino final.

Mas para realizar tal exercício com êxito, é preciso estar capacitado e compreender não só as partes, como também o todo no processo logístico. (FREITAS, 2011). Para enxergar esse todo, se faz necessário elaborar um planejamento e pensar em todas as atividades relacionadas à organização e execução do processo. Planejamento envolve a definição de rotas, modais de transporte, prazos, custos e garantia da integridade dos produtos durante o transporte. Sendo assim, a logística internacional pode ser considerada uma ferramenta de fomentação na expansão do comércio exterior, devendo ser usada de maneira estratégica para alcançar diferencial com planejamento pensado, ponto de origem até a entrega ao cliente. Em vista disso, a seção abaixo tem intenção de analisar a importância do agente de cargas, procurando focar nas vantagens para o contratante em contar com os serviços deste profissional.

2.4. VANTAGENS EM SE CONTRATAR AGENTE DE CARGAS

Segundo Kaspar (2006), agentes de cargas são profissionais capacitados em cuidar de todo processo de importação/exportação em seus aspectos logísticos do momento em que mercadoria e despachada até destino final. Gomes (2015, p 02) explica detalhes do processo de agendamento de cargas:

Uma empresa de agenciamento de cargas pode fazer a prospecção e atendimento ao cliente por meio da área Comercial. Após fechar negócio com o cliente, começa a busca por preços e elaboração das melhores rotas, bem como demais serviços, seguros, armazenagem, despacho aduaneiro, serviços de entrega da carga até o destino por meio de transportadoras rodoviárias etc.; isso é feito pelo pessoal de *Pricing*, quando em uma exportação ou *Overseas*, quando em uma importação. Esse último setor é o que entra em contato com agentes do mundo inteiro para contratar suporte no recebimento ou envio de uma carga de um país estrangeiro. E por fim, o setor Financeiro responsável pelo recebimento de pagamento dos clientes e da efetuação de pagamentos aos fornecedores[...].

Os agentes de cargas fazem o processo se desenrolar com mais tranquilidade para o contratante, pois possuem experiência com agendamento de cargas na importação e exportação. Assim, para não ter eventuais problemas com a carga e fugir de complicações no desenrolar do processo de transporte internacional, muitas empresas apresentam a seus potenciais clientes, a vantagem em se contratar o agente de cargas, pois:

A empresa que contrata um agente de cargas tem a possibilidade de focar no seu “negócio principal” e terceirizar o serviço da contratação do transporte internacional de cargas, o contratante que utilize dos serviços de um agente de cargas tanto para importação ou exportação, faz o processo se tornar menos tenso e considerando o fato dos agente de cargas ter mais experiência na realização dos serviços de importação ou exportação, na logística do embarque o contratante pode ajudar a empresa contratante a diminuir custos e reduzir “Transit time” (tempo de trânsito) na entrega da mercadoria.(FAZCOMEX, 2017, n.p.)

O agenciamento de cargas torna o processo seguro, como espera contratante, pois trabalha junto ao armador. A empresa trabalha para que objetivo aconteça e nada fuja do planejamento e isto acontece devido a experiência que faz toda diferença no processo.

Para que o embarque tenha garantia, deve ser feito de maneira segura, conforme esperado, o ideal é contratar os serviços de agenciamento de cargas. O agente de cargas trabalha junto ao armador conforme planejado e esperado pela empresa que faz a contratação do serviço, viabilizando qualquer tipo de suporte quando necessário. São os agentes de cargas que faz a conexão entre importador/ exportador e a empresa que realize o transporte da carga. Ter um bom “Network” (rede relacionamento) no processo logístico internacional é de suma importância, e também possuir tempo de experiência faz toda diferença, isso facilita muito em todo o processo. (LOGCOMEX, 2017, n.p.)

Outra vantagem na contratação do agente de cargas é que seu serviço é personalizado, ou seja, vai de acordo a necessidade de cada cliente e por este ramo possuir alta competitividade, pode-se obter bons preços. O profissional se preocupa em levar o contratante a diminuir custos e diversas despesas com sua facilidade de resolver problemas, deixando seu contratante despreocupado quanto a possibilidade do bloqueio da carga.

Para um exportador/importador, contratar um agente de cargas tem suas vantagens, umas delas seria um serviço personalizado conforme a necessidade do contratante com preços competitivos, pois o agente de cargas instrui a melhor maneira possível de reduzir custo de transporte e tempo segundo a necessidade do exportador/importador. Outro ponto relevante que não pode ser esquecido é a facilidade para resolver problemas e travas que podem ocorrer no processo, pois mediante a qualquer problema na importação ou exportação da mercadoria o consultor realize a logística, sabe pontualmente o que deve ou não fazer para desbloquear o embarque da mercadoria, com isso, o contratante não tem a necessidade de se preocupar com qualquer tipo de bloqueio no transporte e nem em solucionar problema, pois o agente de cargas cuidará de tudo (ASIA SHIPPING, 1996, m.p.).

Ou seja, os agentes de cargas proporcionam diversas vantagens ao contratante, entre elas, a economia de tempo, pois o profissional cuida de toda a parte burocrática, otimiza o tempo do cliente e reduz as possibilidades de atrasos ou bloqueio da mercadoria. Passa ao seu cliente maior segurança, por verificar todos os documentos e itens necessários para garantir que a carga chegue ao destino sem problemas. Além disso, é preciso considerar a relevância da redução de custos, pois o agente de cargas

avalia diferentes fornecedores e negocia preços competitivos para oferecer a seu cliente as melhores condições para a redução de custos e por último, mas, muito significativo, é a importância da comunicação efetiva. Este profissional é, também, um intermediário entre o cliente e o fornecedor, o qual garante uma comunicação eficaz durante todo processo da operação logística.

3. Materiais e Métodos

A pesquisa foi desenvolvida a partir de estudos bibliográficos, livros e artigos que abordam o tema proposto da pesquisa. Também se utilizou-se de sites de agendamento de cargas para obter mais informações a respeito das possíveis dores dos contratantes de agentes de carga.

4. Resultados e Discussões

A análise dos dados obtidos, por meio da revisão bibliográfica, permitiu identificar o problema da pesquisa e reforçar a hipótese destacada no estudo. Assim, foi identificado que um exportador ou importador que utiliza do serviço do agente de carga, pode obter vantagem sobre os que não contratam tal serviço, pois tal contratação pode ser considerado peça-chave para a desburocratização e para o sucesso no processo.

5. Conclusão

O desenvolvimento do estudo possibilitou obter uma análise da atuação dos agentes de cargas para exportador e importador. Assim, a reflexão a respeito das vantagens em se contratar o agente de cargas faz por confirmar a sua eficaz atuação, por possuir experiência em exportação e importação, ele é considerado um otimizador de tempo para o cliente, pois sabe como reduzir custos, oferece segurança e eficiência na operação logística. Diante disso, os benefícios se mostram inegáveis para quem o contrata, pois se evidência uma decisão assertiva para o contratante.

REFERENCES

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, 2018. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/salaImprensa/noticias/arquivos/2018/09/BR163MS_tem_novos_valores_d_e_pedagio.html>. Acesso em: 18 setembro 2023.

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial. Bookman, 2001.

CASTIGLIONI, J. A. D. M., & JUNIOR, R. F. M. (2014). Processos logísticos. Saraiva Educação SA. Acesso 12 setembro 2023.

DA SILVA, Mario Venancio; VANALLE, Rosângela Maria. Variáveis consideradas na seleção e/ou contratação de um agente de carga: Um estudo de caso. Revista ESPACIOS | Vol. 37 (Nº 18) Año 2016, 2016. Acesso em 12 setembro 2023. p.02

OLIVEIRA, Luis Martins de *et al.* Gestão estratégica da logística e seus fatores críticos de sucesso. In: Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC. 2003. Acesso 18 outubro 2023.

REIS, Herberth Carvalho Guedes dos; PASCHOAL, Péricles Chaves. INFLUÊNCIA DO AGENTE DE CARGA AÉREA NO BRASIL NO PERÍODO DE 2005 A 2008. Acesso 17 outubro 2023.

SILVA, Golbery do Couto e. Planejamento estratégico. Brasília, DF: Editora /

GIL, Antônio Carlos. Como classificar as pesquisas. Como elaborar projetos de pesquisa, 2002, p.03

GOMES, Karolina Crespi; ROECKER, Rejane; BACK, Silvia Natalia Barbosa. A Participação do Mercosul no Comércio Internacional em Relação ao Nafta e União Europeia: uma Análise a Partir dos Agentes de Carga. Perspectiva Geográfica. Acesso 13 setembro 23. p.4.

IMADA, Cynthia Iwai. A otimização da produção de serviços em agenciamento de importação aérea na região de Curitiba: o caso da Mundo Log. 2013 Acesso em 27/10/23. Pag 31.

KASPAR, CARP. A função dos IFFS—International Freight Forwarders na cadeia de valores do comércio internacional: uma pesquisa junto às maiores empresas exportadoras de Guarulhos. 102f. 2006. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Administração) Universidade Municipal de São Caetano do Sul-São Caetano do Sul. Acesso 23 outubro 2023.

KEEDI, S (2015) ABC do Comércio Exterior-Abrindo as Primeiras Páginas São Paulo. Editora Aduaneira.

LUDOVICO, Nelson (2017) Logística internacional. Saraiva Educação SA.

NUNES, Eduardo da Silva. Avaliação da eficácia do sistema de controle interno de uma empresa de agenciamento de carga internacional com base no método do caso. Trabalho de conclusão de curso, 2021. Acesso 22 setembro 2023. p. 07.

NUNES, Eduardo da Silva. Avaliação da eficácia do sistema de controle interno de uma empresa de agenciamento de carga internacional com base no método do caso. Trabalho de conclusão de curso, 2021. Acesso em 12 setembro 2023.

SANTOS, Josiany Carina dos; SANTOS, Andréia; BERTO, André Rogério (2023) Logística: Evolução e perspectiva. Revista de Ciências Empresariais. Ano II, n. 04, 2009. Acesso 20 outubro 2023.

SANTOS, S. D. (2018) Congressos científicos e revistas. Anais do I Engetec. São Paulo: Editora da fatec Zona Leste.

SEGALIS, Gabriel (2015) Fundamentos de exportação e importação no Brasil. Editora FGV.

SILVA, F. D. (2018) Trabalhos científicos. 2. ed. São Paulo: Genérica, v. 1.

VIEIRA, Aquiles (2005) Teoria e prática cambial-Exportação e Importação. Edições Aduaneiras.